

ПОЭТИКА СТАРШИХ СИМВОЛИСТОВ

СЕРИКБАЕВА МАЛИКА ШАХИДИНОВНА

Студентка 4-курса Чирчикского государственного педагогического института
Ташкентской области

Ключевые слова: символизм, старшие символисты, декадентство, пессимизм, духовные ценности, эгоцентризм.

Аннотация: Старшие символисты или «новые поэты» начали свою деятельность в 80-90-х годах XIX века. Для старших символистов миссия поэта – быть творцом исключительно духовных и художественных ценностей. К ним можно отнести творчество Константина Бальмонта, Валерия Брюсова, Дмитрия Мережковского, Федора Сологуба, Зинаиды Гиппиус.

Представители старших символистов развивали западноевропейские тенденции в русской литературе, расширяли область поэзии, вводя новые темы и мотивы, глубоко исследовали «новое религиозное сознание». Идеологом «новых поэтов» можно назвать Д. С. Мережковского, а учителем, который разработал новые формы и приемы стихосложения, – В. Я. Брюсова.

В русском символизме различались московская и петербургская школы. Представители петербургской школы основывались на религиозно-мистических поисках, воплощенных в художественном творчестве (Д. С. Мережковский, Н. М. Минский, З. Н. Гиппиус). Их творчество было связано с богоискательской идеей, имело религиозно-мистическое содержание.

Эту группу поэтов критики называли декадентами. Понятие декадент (от франц. *ecadence* – «упад») в исторической науке применительно к эпохам упадка (например, период распада Римской империи). Затем этот термин стал применяться для обозначения упадочных явлений в литературе и искусстве.

Основоположником петербургского движения символистов считается Дмитрий Мережковский. Его стихи в сборниках «Новые стихотворения» (1896 год), «Собрание стихов» (1909) относятся к символизму. Творчество Мережковского имеет свои особенности. Дело в том, что он в своих стихотворениях выражает обобщенные настроения, чувства радости и печали, надежды и веры общества, а не собственные внутренние переживания.

В основе нового искусства, по его мнению, должно лежать мистическое содержание, символы и расширение художественной впечатлительности. Эти принципы писатель отразил в книге стихов «Символы» (1892).

Любовь, личные переживания, по мнению Д. С. Мережковского, не просто привычка или страсть, а чувство единения двоих. Тайна любви открывает человеку тайну новой общности людей, объединенных высокими устремлениями. Естественней всего такая связь рождается в религии, в общей вере, ведь слово «религия» в переводе с латинского означает «связь». Сквозной темой в стихах поэта на протяжении всей его жизни была тема отношений человека и Бога.

Д. С. Мережковский и его жена З. Н. Гиппиус организовали Религиозно-философские собрания (1901–1903), объединяющие людей самых противоположных идеологий, которые редко могли встретиться в жизни. На обсуждение выносились вопросы о том, включается ли мир-космос и мир человеческий в зону христианства церковного, то есть не искажает ли институт церкви истинную религию. Общество просуществовало всего чуть больше года и было запрещено как подрывающее устой государства, но основные идеи русской религиозной мысли, так или иначе, зародились на этих Собраниях.

Мысль о том, что для спасения русского общества необходимо преодолеть атеизм и прийти к Богу, Д. С. Мережковский отразил в статье «Грядущий Хам» (1906).

Зинаида Николаевна Гиппиус (1869–1945) была авторитетным идеологом символизма. Под псевдонимом Антон Крайний она писала статьи и рецензии, резкие

и остроумные, четко определяющие репутацию поэтов. Мужественность ее настроенности и склада ума отразилась и на художественном творчестве: лирический герой у поэтессы всегда мужского рода.

Литературное окружение ценило ее как поэта, проповедующего индивидуализм, эпатазирующего небрежным отношением к человеку и Богу. Современники вспоминают З. Н. Гиппиус как яркую и неоднозначную личность. Поэтесса знала, что ее считают злой, нетерпимой, придирчивой, мстительной, и слухи эти сама усердно поддерживала, они ей нравились, как нравилось ей раздражать людей, наживать себе врагов. Но это была игра, злым человеком, по воспоминаниям современников, З. Н. Гиппиус никогда не была, а в особенности не было в ней злопамятности.

Человек без Бога, по мысли З. Н. Гиппиус, «представлялся ей чудовищным автоматом, «чертовой куклой»» На протяжении всей жизни она не изменяла своему чувству Бога, как бы ни менялось ее богомыслие.

Еще один яркий поэт из Петербургского кружка – это Александр Добролюбов. Он отличался тем, что вел декадентский образ жизни и создал народную религиозную секту «добролюбцев». Его сборник символистического духа – новаторская поэзия «Natura naturans» (природа порождающая).

Фёдор Сологуб – следующий представитель Петербургского кружка. Его творчество отличается настолько яркой неординарностью и неоднозначностью, что до сих пор не существует единственно верных трактовок и объяснений созданных им символов и образов. Произведения Сологуба пропитаны духом мистики, таинственности и одиночества, они одновременно шокируют и привлекают пристальное внимание, не отпуская его до последней строчки: поэма «Одиночество», прозаическая эпопея «Ночные росы», роман «Мелкий бес», стихотворения «Чертовы качели», «Одноглазое лихо».

Так, в творчестве Н. Минского, Д. Мережковского, З. Гиппиус и Ф. Сологуба преобладают темы одиночества и пессимизма, крайнего индивидуализма (даже

эгоцентризма), апокалиптические мотивы (мотивы конца света, конца цивилизации), стремление к потустороннему, ирреальному, неведомому загробному миру.

Московская школа, возглавляемая В. Я. Брюсовым, популяризировала традиции европейского символизма в русской поэзии. Критически относясь к мистической сущности символа, москвичи утверждали необходимость формального совершенствования стихосложения, создание энергичных, жизнеутверждающих произведений.

Именно эти поэты были названы старшими символистами. Они рассматривали новое направление как чисто литературное явление, закономерное в обновлении искусства слова. Русский символизм получил отражение в трёх поэтических сборниках «Русские символисты», а также в книгах К. Бальмонта, В. Брюсова.

В предисловии к первому сборнику «Русских символистов» В. Брюсов охарактеризовал символизм как литературную школу, близкую к импрессионизму, как «поэзию намёков». Это течение имело, с одной стороны, ряд точек соприкосновения с поэтами-декадентами, с другой, – существенно отличалось от них. Так же, как и декаденты, старшие символисты уходили от реалистического искусства, уходили в мир идеальный, «мир мечты».

Ранняя лирика Брюсова и Бальмонта была даже отмечена влиянием религиозно-мистического направления. Но эти поэты не считали необходимым связывать свою поэзию исключительно с религией и идеалистической философией. На первый план они выдвигали личность поэта художника, творца, его внутренний мир. Поэтому, может быть, так по-разному звучат стихи З. Гиппиус, Д. Мережковского, Н. Минского и В. Брюсова, К. Бальмонта.

Тематически поэзия старших символистов и декадентов во многом совпадает: и те, и другие воспевали уход от реальности, индивидуализм, преувеличивали роль символов-образов. Но эмоциональная окрашенность произведений Брюсова и Бальмонта совершенно иная: их поэзия яркая, звучная, красочная.

Достаточно сопоставить ряд символов-образов у представителей этих двух групп, чтобы оценить их различия. Если в поэзии декадентов мы постоянно сталкиваемся с такими понятиями, как смерть, загробная жизнь, небытие, ночь, лёд, холод, пустыня, пустота, то в поэзии Брюсова и Бальмонта нас поражает жизненная энергия, бьющая через край, обилие солнца, света, огня.

Обращает на себя внимание также торжественный, чеканный стих Брюсова и мелодичность, напевность, звукопись Бальмонта. В поэзии старших символистов более широкий спектр тем: не только тема грядущего конца света, любовь, но и тема города, тема поэта и поэзии, тема творчества.

На рубеже веков, в период творческой зрелости В. Я. Брюсова, сложились основные направления его лирики: обращение к ярким эпизодам мировой истории, мифологическим сюжетам и образу современного города. В. Я. Брюсов стал одним из первых в русской литературе поэтов-урбанистов. Он поэтизировал городскую цивилизацию, торжество человеческого разума и победу над стихией природы.

Наследие В. Я. Брюсова внесло крупный вклад в развитие русской литературы. «...Нельзя не признавать, что без Брюсова русская поэзия не имела бы ни Блока, ни Пастернака, ни даже Есенина и Маяковского – или же имела бы их неузнаваемо иными. Миновать школу Брюсова было невозможно ни для кого».

Наиболее впечатляющими и яркими, полными музыкального звучания и удивительной мелодичности были стихи поэта Константина Бальмонта, символиста ранней школы. В поисках соответствия между смысловым звучанием, цветовой и звуковой передачей образа, он создавал уникальные смысло-звуковые тексты-музыку. В них он использовал такое фонетическое средство усиления художественной выразительности как звукопись, применял вместо глаголов яркие прилагательные, создавая свои оригинальные поэтические шедевры, которые, по мнению его недоброжелателей, были практически лишены смысла: поэтические сборники «Это Я», «Шедевры», «Романсы без слов», книги «Третья стража», «Городу и миру», «Венок», «Все напевы».

Старшие символисты оставили заметный след в истории русской литературы, заметно обогатив её новыми темами, новыми поэтическими средствами и формами. В конце 1890-х годов обе группы русских символистов объединились и выступили как общее литературное направление. В 1899 году в Москве было создано издательство «Скорпион». В нём издавался альманах «Северные цветы», руководителем которого к 1903 году становится В. Брюсов, а с 1904 года стал выходить журнал «Весы», в котором печатались авторы нового направления.

Список использованной литературы:

1. История русской литературы: XX век. Серебряный век / Под ред. Ж. Нива и др. – М.: 1994;
2. Кондаков И. В., Корж Ю. В. Символизм // Культурология. XX век. Энциклопедия. Т.1. – СПб.: Университетская книга; “Алетейя”, 1998.
3. Корецкая И. Над страницами русской поэзии и прозы начала века. – М.: 1995;
4. Крутикова Н. Е. В начале века: Горький и символисты. – К.: 1978;
5. Культурология. XX век. Энциклопедия. Т.1. – СПб.: Университетская книга; “Алетейя”, 1998.